

FUNDAMENTAL TADQIQOTLAR JURNALI

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

ҚУРБОНОВ Бахтиёр Нормўминович

Мустақил тадқиқотчи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15274149>

БОЖХОНА ОРГАНЛАРИ ФАОЛИЯТИ УСТИДАН ПРОКУРОР НАЗОРАТИ

АННОТАЦИЯ

Мақолада прокуратура органларининг вазифалари ва божхона органларида қонунчилиқни таъминланиши устидан назоратни амалга оширишнинг зарурати, бу борасида амалга оширилган ишлар таҳлили, юзага келаётган муаммоли ҳолатлар ҳамда бажарилиши лозим бўлган зарурий чора-тадбирлар тўғрисида сўз юритилган.

Калит сўзлар: конституция, прокуратура, божхона органлари, қонунчилик, божхона назорати, расмийлаштирув, солиқ, божхона қоида бузилиши, қарор

ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается необходимость контроля за деятельностью прокуратуры и исполнением законодательства в таможенных органах, анализируется проделанная в этом направлении работа, возникающие проблемные ситуации и необходимые меры, которые необходимо реализовать.

Ключевые слова: конституция, преследование, таможенные органы, законодательство, таможенный контроль, оформление, налог, нарушение таможенных правил, решение.

OVER THE ACTIVITIES OF CUSTOMS AUTHORITIES PROSECUTORIAL SUPERVISION

ANNOTATION

The article examines the need to control the activities of the prosecutor's office and the implementation of legislation in customs authorities, analyzes the work done in this direction, emerging problem situations and the necessary measures that need to be implemented.

Keywords: constitution, prosecution, customs authorities, legislation, customs control, registration, tax, violation of customs rules, decision.

Кириш

Сўнги йилларда Ўзбекистон Республикасида адолатли ижтимоий муҳитни шакллантириш, қонунларнинг барча учун бир хиллигини таъминлаш, одил судлов ва сиёсий фаол жамиятни шакллантириш мақсадида кўплаб амалий чора-тадбирлар амалга оширилмоқда. Бунда асосий эътибор қонунчиликнинг “инсон манфаати учун” принциплари асосида қайта кўриб чиқилиши орқали такомиллаштирилишига қаратилмоқда. Лекин, мавжуд ҳолат қабул қилинган қонун ҳужжатларининг талабларига нафақат аҳоли томонидан балки давлат идора ва ташкилотларининг амал қилиш даражаси ёки қонун ижодкорлиги кўрсаткичи пасайиб бораётганлигини кўрсатмоқда.

Таъкидлаш жоизки, 2023 йил 30 апрелда референдум асосида қабул қилинган янги конституциянинг XXV боби “Прокуратура” деб номланиб, 143-моддада Ўзбекистон Республикаси ҳудудида қонунларнинг аниқ ва бир хилда бажарилиши устидан назоратни Ўзбекистон Республикасининг Бош прокурори ва унга бўйсунувчи прокурорлар амалга ошириши белгилаб қўйилган [1, 2].

Қонунчилик ижроси устидан назорат “прокурор назорати” деб ҳам юритилади.

2001 йил 29 августда қабул қилинган янги таҳрирдаги “Прокуратура тўғрисида”ги қонуннинг 4-моддасига кўра вазирликлар, идоралар, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари, жамоат бирлашмалари, корхоналар, муассасалар, ташкилотлар, ҳокимлар ва бошқа мансабдор шахслар томонидан қонунларнинг ижро этилиши устидан назорат қилиш прокуратура органлари фаолиятининг асосий йўналишлари бири ҳисобланади.

Шунга кўра, божхона органларида ҳам ижро этувчи ҳокимиятнинг таркибий қисми сифатида қонунлар ижроси тўлиқ таъминланиши ҳамда унинг устидан прокуратура органлари тўлиқ назоратни олиб бориши лозим.

Ушбу мақолад, божхона органлари фаолиятида қонунчилик ижроси ва унинг устидан прокуратура назоратининг олиб борилиши бўйича сўз юритилган бўлиб, бу орқали эътибор қаратилиши лозим бўлган асосий муаммоли ҳолатлар юзасидан таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилган.

Мавзуга оид адабиётлар таҳлили

Прокурор назорати ва унинг юритилиш тартиби миллий ва ҳорижий тадқиқотчилар томонидан кўплаб илмий, таҳлилий ва тадқиқот ишларида ўрганилган.

Тадқиқотчилар фикрига аҳамият қаратидан бўлсақ, Б.Х.Пўлатов, О.Х.Набиев, Б.Б.Бабажановлар томонидан “Прокурор назорати”га Ўзбекистон Республикаси номидан, унинг ҳудудида Ўзбекистон Республикаси Конституцияси ва бошқа қонунларининг аниқ ва бир хилда бажарилиши устидан назоратни амалга оширувчи прокуратура органларининг давлат органи сифатидаги махсус фаолиятидир деб таъриф берилган.

Таъкидлаш жоизки, “Прокуратура тўғрисида”ги қонунга кўра прокурор назорати амалга ошириладиган йўналишларга қараб назорат предметлари ўзгариб туради. Шунга кўра, предметдан келиб чиқиб соҳага оид кўплаб тадқиқот ва ўрганишлар олиб борилган.

Жумладан:

- прокурор назорати соҳасида Б.Пўлатов, Э.Ҳожиёв, Т.Ҳожиёв [3], В.Б.Андреев, О.А.Инсаров [4], А.Ю.Усов [5], К.Ф.Скворцов, А.А.Попов;

- давлат назорати соҳасида А.А.Раҳимов, З.С.Муҳитдинов, Д.Миразов [6], А.Баратов, Е.И.Добролюбова, С.В.Ларин;

- давлат бошқаруви ва прокурор назорати фаолиятини рақамлаштириш соҳасида Ш.Зокиров [7], Қ.С.Раҳманов [8], А.Д.Ершов, О.В.Завьялова, В.Г.Халин, Г.В.Чернова, Н.М.Джурабеков, Э.Ж.Сокурова, А.А.Попов;

- назорат фаолиятига хавфни таҳлил қилиш тизимини жорий этиш ва фойдаланиш соҳасида Е.А.Гусихина [9], Х.Б.Рузметов [10], Г.М.Галиева, А.А.Бухмастов, А.Д.Ершов, О.В.Завьялова [11];

- прокуратура ва идоравий назорат органлари ўртасидаги муносабатлар соҳасида А.Ю.Усов, В.З.Гушин, А.Ю.Кравцов, Т.Н.Селезнева, Н.С.Каштанова, И.Б.Шегебаев [12];

- инновацион ривожланиш соҳасида Ш.И.Отажонов [13], Й.Шумпетер [14], Н.Г.Варнетт [15], Р.Витфилд [16], Сетх С. Льюислар [17] илмий изланиш олиб борган.

Лекин, божхона органлари фаолиятида қонунчилик устидан прокурор назорати бўйича илмий ишлар маҳаллий тадқиқотчилар томонидан олиб борилмаган.

Тадқиқот методологияси

Мазкур мақолада мавзуга доир маҳаллий ва хорижий олимларнинг номзодлик диссертациялари, мақолаларини таҳлил қилиш ҳамда ёндашув ва қарашларини тадқиқ этиш, уларга нисбатан муаллифлик муносабатини билдириш, шунингдек омилли, қиёсий ва статистик таҳлилдан фойдаланилди.

Таҳлил ва натижалар

Геосиёсий жараёнларнинг доимий ўзгарувчанлиги халқаро даражада трансмиллий жинойтлар кўламининг ортишига олиб келмоқда. Бу кабиларга гибрид терроризм, курол-яроғ ва маданий бойликларнинг ноқонуний айланмаси ортиши, гиёҳвандлик, прекурсор, кучли таъсир қилувчи моддаларнинг айланмаси, одам савдоси, қароқчилик, кибер жинойтларни мисол қилиб келтириш мумкин. Ушбу жинойтларни содир этиш чегаралар орқали ҳаракатланиш орқали амалга оширилганлиги сабабли божхона органларида қонунчилик ижроси устидан прокурор назоратини долзарблигини аҳамиятини ортишига олиб келмоқда.

Божхона органлари Ўзбекистон Республикасининг иқтисодий хавфсизлигини таъминлаш вазифасини амалга оширувчи асосий тузилмалардан бири ҳисобланади. Қонунчилик билан белгиланган ваколатларига кўра, ушбу давлат органи ижро этувчи ҳокимиятнинг таркибий қисми бўлиб, божхона чегаралари орқали ҳаракатланаётган товар ва транспорт воситаларининг божхона назоратидан ўтказилиши, божхона божи ва йиғимлари, солиқларни ундирилиши назорат қилиш, божхона қоида бузилиши ҳолатларини аниқлаш ва бартараф этиш, тадбиркорлик субъектлари фаолиятини қўллаб-қувватлаш билан боғлиқ фискал вазифаларни амалга оширувчи тизимдир.

Статистик маълумотларга эътибор қаратадиган бўлсак, 2024 йил давомида божхона органлари томонидан 1 тоннадан зиёд гиёҳвандлик воситалари, 554 минг дона психотроп ва кучли таъсир этувчи моддалар, 49 дона курол, 3010 та ўқ-дорилар ашёвий далил сифатида олинганлиги, 9 мингга яқин ҳолатда 914 млрд сўмлик товарлар, 35 млрд сўм эквивалентидаги валюта қимматликлари, 76 млрд сўмлик заргарлик буюмлари, 63 млрд сўмлик тамаки маҳсулотларининг ноқонуний айланувига чек қўйилганлиги [18] ушбу тузилма фаолиятининг нормал фаолият юритмаслиги қанчалик хавфли оқибатларга олиб келишини кўришимиз мумкин бўлади.

Шунингдек, ҳисобот даврида 17 мингга яқин ташқи иқтисодий фаолият қатнашчиларига божхона тўловларидан 49,6 трлн сўмлик имтиёз ва преференциялар қўлланилди, 6,6 трлн сўмлик божхона тўловларини кечиктириб тўлашга рухсат берилганлиги ушбу органда қонунчиликка тўлиқ риоя этилиши устидан назоратни кучайтириш заруратини юзага келтирмоқда.

Ҳусусан, 2024 йил 16 ва 18 январь кунлари мамлакат иқтисодиётини ривожлантириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев томонидан ўтказилган видеоселектр тарзидаги йиғилишларда божхона органлари фаолиятига тўхталиб ўтилиб, 2023 йилда импорт қилинган товарларга қўлланилган қарийб 60 трлн сўм миқдоридаги имтиёزلардан 30 млрд сўм қисми назорат тартибида такширилганида уларнинг 10 млрдга яқин қисми мақсадсиз фойдаланилганлиги танқид қилиниб, божхона органларида таҳлилнинг йўқлиги сабабли бу каби муаммолар келиб чиқаётганлиги таъкидланган [19].

Таъкидлаш жоизки, товар ва транспорт воситаларининг божхона расмийлаштируви жараёнларида божхона тўловларидан имтиёзлар фақатгина қонунчиликка мувофиқ ҳукумат қарорлари асосида қўлланилади. Юқоридаги ҳолатдан шуни тушуниш мумкинки, божхона органларида қонунчилик ижроси устидан назоратнинг кучайтирилмаслиги давлат бюджетига таъсир этувчи катта ҳажмли йўқотишларга олиб келиши мумкин. Шу сабабли, қонунчиликка мувофиқ вақти-вақти билан прокурор назорати олиб борилиши табиий ҳолат ҳисобланади.

Прокурор текширувларини ўтказишнинг қатъий асослари Ўзбекистон Республикаси Бош прокурорининг 2017-йил 5-декабрдаги **“Ишларни ташкиллаштириш, ижро интизомини янада мустаҳкамлаш ва таҳлилий фаолият самарадорлигини ошириш тўғрисида”**ги 172-сонли буйруғи билан тасдиқланган намунавий регламентда белгилаб қўйилган. Унга мувофиқ, қуйидаги асослар бўлганда қонунлар ижроси бўйича прокурор текширувлари ўтказилиши мумкин:

- таркибий тармоқлар иш режалари;
- ҳайъат қарорлари;
- раҳбарият кўрсатмалари;
- жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари;
- қонунбузилиши ҳақидаги маълумотлар;
- оммавий-ахборот воситаларининг хабарлари.

Ушбу асослар мавжудлиги сабабли 2018 йилда божхона органлари устидан прокурор назорати кучайтирилган. Ҳусусан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 12.04.2018 йилдаги **“Ўзбекистон Республикаси Давлат божхона хизмати органлари фаолиятини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”** ПФ-5414-сон Фармонида [20] талон-торож қилиш, мансаб ваколатини суиистеъмол қилиш ва бошқа жиноятларни содир этганлик учун божхона органларининг мансабдор шахсларига нисбатан прокуратура органлари томонидан жиноят ишлари қўзғатилганлиги ва тергов олиб борилаётганлиги маълум қилинган.

Шу сабабли, 2018 йил 2 августда Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан имзоланган солиқ ва божхона ислохотларининг ҳуқуқий ҳамроҳлиги тўғрисидаги фармон асосида Ўзбекистон Республикаси

Бош прокуратурасининг Божхона ва солиқ соҳаларида қонунчилик ижроси устидан назорат бошқармаси Бош прокуратуранинг солиқ ва божхона ислохотларини амалга ошириш соҳасида қонунчилик ижроси устидан назорат бошқармасига айлантирилиб, унинг вазифалари қуйидагилар этиб белгиланган эди:

- солиқ ва божхона ислохотларининг ўз вақтида ва сифатли амалга оширилиши устидан назорат;
- солиқ ва божхона органлари томонидан қонунчилик талабларига сўзсиз амал қилинишини таъминлаш;
- солиқ ва божхона соҳаларида қонуний ҳолатини тизимли таҳлил қилиш, қонун бузилишлари ва коррупцион ҳолатларни аниқлаш ҳамда бартараф этиш;
- солиққа тортиш, солиқ ва божхона маъмурчилиги тизимларини такомиллаштиришда иштирок этиш;
- солиқ тўловчилари ва солиққа тортиш объектлари, шунингдек солиқ ва божхона тўловлари йиғимларини тўлиқ қамраб олиш устидан назорат ўрнатиш;
- солиқ, божхона, молия органлари, жойлардаги маҳаллий ҳукумат органлари ва фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари билан солиққа тортиш базасини кенгайтириш бўйича яқин алоқаларни йўлга қўйиш;
- солиқ тўлашдан бўйин товлаш хавфи юқори бўлган шахсларнинг ахборот базасини тўлақонли юритиш учун солиқ тўловчиларни паспортлаштиришни мувофиқлаштириш.

Лекин, Фармон қабул қилинганлигига кўп вақт ўтмаган бўлсада, ҳозирги кунда божхона органларида қонунчилик ижроси тўлиқ амалга оширилмоқда деб ҳисоблаб бўлмаслиги бўйича хулоса қилиш мумкин.

Маълумки, божхона органлари товар ва транспорт воситаларини божхона назорати ва расмийлаштирувидан ўтказилиши давомида аниқланган божхона қонун бузилиши ҳолатлари юзасидан тегишли процессуал ҳужжатларни расмийлаштириш ҳамда божхона қонун ҳужжатларини бузилиши билан боғлиқ ишларни юритиш, қарор қабул қилиш ваколатига эга. Ушбу қарорлар устидан прокурор томонидан протест келтириш ва назорат қилиш ваколати белгиланган.

Прокурор назоратини тўлақонли амалга оширилиши учун ташкилий, ҳуқуқий ва методологик чоралар кўрилиши лозим. Бунинг учун товарларнинг ҳаракатланиш траекториясини ҳисобга олган ҳолда транспорт, ҳарбий ва бошқа турдаги прокурорларнинг ҳамкорлиги талаб этилади.

Бу ўринда божхона органларида қонунларни ижро этилиши устидан прокурор назоратининг предмети товар ва транспорт воситаларини божхона назорати ва расмийлаштирувидан ўтказиш билан боғлиқ жараёнларда божхона органлари мансабдор шахслари томонидан қабул қилинаётган қарорларнинг қонунийлиги ва соҳага оид қонунларни ижро этишлари ҳисобланади.

2022-2023 йиллар давомида 31 нафар божхона ходимининг Жиноят кодексининг 210, 211, 212 моддалар билан жавобгарликка тортилганлиги ҳолати божхона органлари устидан назоратни кучайтириш учун асос бўлади.

Хулоса

Қулай тадбиркорлик муҳитини яратиш ва фуқароларнинг давлат ташкилотларига ишончини оширишда қонунларнинг сўзсиз ва тўлиқ ижросини таъминлаш муҳим омил ҳисобланади.

Божхона органларида қонунчилик ижроси устидан прокурор назорати - бу нафақат назорат функцияси, балки тизимнинг тўғри ишлашини таъминловчи муҳаррир ҳамдир. У қонун устуворлигини таъминлаш, ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш, фуқаролар манфаатларини ҳимоя қилиш ва давлат даромадларини асрашда муҳим ўрин тутди.

Шу боисдан, бугунги кунда прокуратура органларининг божхона тизимидаги фаолиятини янада самарали йўлга қўйиш долзарб вазифалардан бири бўлиб қолмоқда. Прокурор назоратини самарали ташкил этиш орқали божхона тизимининг очиқлиги, шаффофлиги ва самарадорлиги ошади. Бу эса мамлакатда ҳуқуқий давлат куриш йўлидаги муҳим қадамлардан бири ҳисобланади.

ИҚТИБОСЛАР. REFERENCES. СНОСКИ.

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси
2. Ўзбекистон Республикасининг 2001 йил 29 августда қабул қилинган янги тахрирдаги “Прокуратура тўғрисида”ги қонуни
3. Ҳожиев Э. Ҳожиев Т. Маъмурий ҳуқуқ. Дарслик . –Т., 2008.
4. Андреев В.Б., Инсаров О.А. Информатизация органов прокуратуры Российской Федерации // Настольная книга прокурора. В 2 ч. Ч. 1: практ. пособие / Под общ. ред. О.С. Капинус, С.Г. Кехлерова. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2019.
5. Усов А.Ю. Взаимодействие прокуратуры Российской Федерации с неподнадзорными государственными органами. Диссертация. Москва.
6. Миразов Д. Назоратнинг моҳияти, хусусиятлари ва таснифланиши // Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси Олий ўқув курслари ахборотномаси. № 2 -Т.,-2015. – Б.43
7. Зокиров Ш. Прокуратура органларида электрон мурожаатлар. Мақола. // URL: <https://huquq.uz/2020/07/06/ppokypatypa-opganlapida-elektponmypozaatlap/>
8. Раҳманов Қ.С. Давлат бошқарувида рақамлаштиришдаги муаммо ва ечимлар “Давлат бошқарувида рақамлаштириш: муаммо ва ечимлар” мавзuidaги Республика илмий-амалий конференцияси материаллари // Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси. Тошкент 2019 й.
9. Гусихина Е.А. Система управления рисками в таможенном контроле // Автореферат – Стравополь, 2010
10. Рузметов Х.Б. Ўзбекистон Республикаси Божхона органлари тизимида “Хавфни бошқариш тизими”нинг жорий этилиши тенденцияси ва унинг 89 бугунги кундаги натижалари. “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” илмий электрон журнал. 2020. № 2
11. Ершов А.Д., Завьялова О.В. Система управления рисками в таможенном деле: учебник / А.Д. Ершов, О.В. Завьялова. – СПб.: РИО СанктПетербургского имени В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии, 2013.
12. Каштанова Н. С., Шегебаев И. Б. Прокурорский надзор и ведомственный контроль: вопрос соотношения. Вестник Омского университета. Серия “Право”. 2018. № 2 (55). С. 171
13. Отажонов Ш. И. Инновация фаолияти инфратузилмасини бошқаришнинг ташкилийиқтисодий механизмлари самарадорлигини ошириш. Dissertatsiya -2018. 26-b.
14. Шумпетер Й. Теория экономической развития. М.: Прогресс. 2002. – С.255.
15. Barnett H.G. (1953). Innovation: The Basis of Cultural Change // New York: McGraw Hill.
16. hitfield, P. (1979). Innowacje w przemyśle. Transl. by T. Mroczkowski. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne
17. 7 Seth C. Lewis. Journalism Innovation and Participation: An Analysis of the Knight News Challenge. January 2011. International Journal of Communication
18. Интернет маълумотлари: <https://yuz.uz/news/2024-yilda-bojxonachilar-toxtatib-qolgan-giyohvand-moddalar-1-tonnadandan-oshdi>
19. Интернет маълумотлари: <https://www.imv.uz/uz/uzbekistan-news/category/ozbekiston-yangiliklari/prezident-shavkat-mirziyoyev-raisligida-2024-yilda-makroiqtisodiy-barqarorlik-va-iqtisodiy-rivojlanishni-taminlash-boyicha-ustuvor-vazifalar-muhokamasi-yuzasidan-videosektor-yigilishi-otkazildi>
20. Интернет маълумотлари: <https://lex.uz/uz/docs/3680568>